

JURIDICAL SCIENCES

ПРАВО Е-УРЯДУВАННЯ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЙНИЙ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ

Kirin P.C.,

д-р юрид. наук, доц., провід. наук. співр., Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень» імені В.К. Мамутова НАН України»
ORCID ID: 0000-0003-0089-4086

Шеховцов В.В.

д-р юрид. наук, проф., декан факультету адвокатури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ORCID ID: 0000-0002-9101-7160

E-GOVERNMENT LAW: INFORMATION AND INFORMATIZATION STAGES OF FORMATION SOURCE SYSTEMS

Kirin R.,

Doctor of Law, Associate Professor, Senior Research Fellow, State Organization V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine
ORCID ID: 0000-0003-0089-4086

Shekhovtsov V.

Doctor of Law, Professor, Dean of the Faculty of Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University
ORCID ID: 0000-0002-9101-7160

Анотація

В статті досліджуються хронологічно-предметні особливості формування законодавства України про е-урядування з класифікацією його ранніх періодів за критерієм концептуального нормативно-правового акту. Встановлено системні об'єктно-суб'єктних зв'язки блоків законодавства про е-урядування та е-демократію, як моделей правомірної діяльності, що мають власний зміст об'єктивних та суб'єктивних ознак.

Abstract

The article examines the chronological and subject-specific features of the formation of Ukraine's e-government legislation with a classification of its early periods according to the criterion of a conceptual legal act. The author establishes the systemic object-subject relations of the blocks of legislation on e-government and e-democracy as models of lawful activity which have their own content of objective and subjective features.

Ключові слова: е-урядування, е-демократія, формування законодавства, нормативно-правові акти, джерела, інформація, інформатизація.

Keywords: e-government, e-democracy, legislation formation, regulations, sources, information, informatization.

Постановка проблеми. Сучасна Концепція розвитку електронного урядування (далі – е-урядування) в Україні [1], з огляду на міжнародний досвід, визнає його одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та підвищення конкурентоспроможності країни. Реформа будь-якої галузі в сучасних умовах спрямована на широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) для досягнення необхідного рівня ефективності та результативності. Адже саме інструменти е-урядування здатні забезпечити:

1) значне покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб та підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів державної влади (далі – ОДВ) та органів місцевого самоврядування (далі – ОМС);

2) передумови для розбудови в Україні ефективних цифрової економіки і цифрового ринку та його подальшої інтеграції до єдиного цифрового

ринку ЄС (*EU Digital Single Market Strategy*).

Втім, міжнародні оцінки свідчать про значне відставання України від світових темпів розвитку е-урядування та необхідність удосконалення державної політики у даній сфері, спрямованої на розв'язання у тому числі й такої першочергової проблеми, як несформованість та недосконалість нормативно-правової бази, що регулює сферу розвитку е-урядування.

Тож, наразі одними з важливих напрямів правових досліджень є: - аналіз та систематизація нормативно-правової бази з питань е-урядування, ІКТ на предмет їх дієвості та досягнення задекларованої мети та стратегічних цілей; - актуалізація та розроблення нових нормативно-правових актів (далі – НПА) з питань е-урядування, ІКТ, інформаційного суспільства та адміністративних е-послуг тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми правового забезпечення розвитку е-урядування, в силу своєї актуальності, неодноразово

ставали предметом дослідження як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Серед численних публікацій, присвячених цій тематиці, запинимося на окремих з них.

Так, Є. Калішенко, розглядаючи правове забезпечення розвитку е-урядування в Україні, дійшла висновку, що проведений аналіз НПА урегулювання відповідних суспільних відносин показав наявність різнорівневої моделі правового забезпечення впровадження е-урядування, яка об'єднує правові норми різної юридичної сили, що знайшли своє зовнішнє закріплення в актах інформаційного та адміністративного законодавства, а також ілюструє взаємовплив і взаємодію цих галузей права в умовах сьогодення [2, с. 140].

У своїй докторській дисертації О.С. Дніпров (п. 4.2.3 «Нормативно-правове забезпечення електронного урядування в Україні») зазначає, що нормативно-правове забезпечення є однією з передумов створення та належної діяльності е-уряду. Воно спрямовується на регулювання відносин у сфері інформатизації в частині забезпечення інформаційних потреб суспільства, захисту прав споживачів е-послуг, установлення компетенції, а також координації діяльності державних органів в умовах функціонування е-урядування. Автор констатує, що нормативно-правові передумови функціонування е-урядування передусім базуються на чинному законодавстві у сфері інформаційних відносин і захисту інформації. На цей час сферу е-урядування та взагалі інфраструктуру ІКТ в Україні регулюють основні нормативно-правові акти у сфері інформації [3, с. 22].

Втім, така позиція вимагає окремого з'ясування співвідношення понять «е-уряд» та «е-урядування», а також «інформація» та «інформатизація».

Крім того, вказуючи, що на сучасному етапі побудови в Україні демократичної, правової держави важливого значення набуває врахування в управлінській практиці та правотворчій діяльності сучасного змісту європейської концепції належного урядування («*good governance*») та однойменних принципів, які сформуливалися у західній юридичній думці на основі фундаментальної ідеї верховенства права [3, с. 23], О.С. Дніпров не наводить порівняння змістів дефініцій «належне урядування» та «е-урядування».

Інші автори наполягають на тому, що е-урядування дозволяє вирішити ряд існуючих проблем, а також загалом вдосконалює адміністративно-управлінську систему та підвищує ефективність діяльності ОДВ зокрема [4, с. 175].

У колективній монографії науковці визначили етапи правового регулювання впровадження е-урядування в Україні наступним чином [5, с. 42-50]:

1) передетап, який включає встановлення правових норм, що регулювали сферу демократії, права на інформацію, функціонування мережі Інтернет, вказували на принципи функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування;

2) перший етап (2002-2009 рр.), коли утверджуються нормативні норми, що забезпечують га-

рантії доступу громадян до інформації органів публічної влади та утверджується статус е-документа;

3) другий етап (2010-2019 рр.), що передбачає сукупність нормативних актів, які забезпечують стратегію е-урядування через посилення доступу до публічної інформації та адміністративних послуг у відповідності з євроінтеграційними вимогами;

4) третій етап (з 2019 року до цього часу), який характеризується значною активізацією впровадження е-урядування, що зумовлено створенням Міністерства цифрової трансформації України.

Проте, наведена періодизація вбачається певною мірою дискусійною, адже у ній не простежується єдність класифікаційного критерію.

О.Ю. Бучковська та О.В. Веремчук вважають для подальшого розвитку е-демократії необхідним постійне удосконалення нормативно-правової бази, шляхом прийняття у якості законів України ряду законопроектів, зокрема «Про публічні консультації», «Про всеукраїнський референдум». При цьому авторки розглядають е-урядування як необхідну складову розвитку е-демократії та цифрового суспільства [6, с. 175, 179].

Зазначимо, що законопроектні пропозиції дослідниць не є оригінальними, адже вони тривалий час перебували на парламентському розгляді, один з яких прийнятий на початку 2021 р. [7] і у повному обсязі набуде чинності щодо організації та проведення е-голосування з дня набрання чинності законом щодо застосування інноваційних технологій з електронного (машинного) голосування, а другий – з 22.03.2023 р. знаходиться на розгляді у другому читанні [8].

Р.С. Завада у своїй публікації доводить, що правова природа е-урядування проявляється у його методологічній інструментарності через технологічно забезпечувальну можливість державно-управлінської діяльності у багатьох сферах, що передбачає захист прав, свобод, законних інтересів осіб, вирішення проблеми конфлікту інтересів, створення суспільного блага та надання відкритості ресурсів для загального користування, що ґрунтується на синергетичних підходах непередбачувальності подальших можливостей [9, с. 255].

Подібне трактування правової природи е-урядування, тобто, розкриття сутності явища з погляду права, видається дещо переважаним, адже визначення правової природи зазвичай означає виявлення місця правового явища у системі права та його специфічних істотних ознак. Отже, по суті, з'ясування правової природи е-урядування, перш за все, має дати відповідь на питання галузевої приналежності норм, якими ці е-відносини регламентуються задля визначення саме тих норм, що є родовими з врегулювання даної групи суспільних відносин.

Як зазначає Ем-Джей Мун, зміна інформаційно-комунікативних відносин трансформує е-урядування у сторону доступності та відкритості. Сучасне законодавство про свободу інформації змінюється від «пасивного» надання державної інформації на запит особи до позитивного (проактив-

ного) її розкриття за ініціативою самих урядів та відкритих урядових даних [10].

Тож, очевидно, що концепція глобальних суспільних благ, у тому числі й інформаційних, може бути ефективнішою, якщо концепцію добробуту, яку вона передбачає, розширити за межі індивідуального рівня. На думку Северина Денуліна та Ніколеса Таунсенда категорія «хороше життя» живе не лише в індивідуальному житті, а й у житті спільнот, які утворюють люди. Успішне забезпечення глобальних суспільних благ залежить від визнання того, що «хороше життя спільноти» є конститутивним компонентом «хорошого життя людини» [11].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Таким чином, проведений огляд окремих наукових доробків в галузі різноманітних правових аспектів е-урядування продемонстрував не аби яку зацікавленість вчених-правників до обраної для дослідження проблеми. В той же час, можна стверджувати, що питання формування законодавства про е-урядування або розглядалися вкрай обмежено або ж взагалі залишалися поза увагою.

Мета статті, постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні хронологічно-предметних особливостей формування законодавства України про е-урядування.

Для досягнення поставленої цілі в межах даної статті передбачено виконання наступних завдань: - визначення предметно-хронологічного процесу формування законодавства України про е-урядування з класифікацією його періодів за критерієм концептуального нормативно-правового акту; - встановлення системних об'єктно-суб'єктних зв'язків блоків законодавства про е-урядування та е-демократію.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Визначення предметно-хронологічного процесу формування законодавства України про е-урядування. Переважна більшість науковців або вважають початком формування законодавства України про е-урядування власне появу згадок про нього у певних НПА або ж пов'язують його із підготовчим етапом взагалі не визначаючи при цьому певних дат та не використовуючи жодних критеріїв періодизації.

На наше переконання початок етапу, в якому у 1992 р. були закладені законодавчі основи правового регулювання інформаційних відносин, що виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства і держави при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації, слід вважати прийняття Закону України «Про інформацію» [12], в якому вперше було передбачено забезпечення права на інформацію, серед іншого, обов'язками суб'єктів владних повноважень: - інформувати громадськість та медіа про свою діяльність і прийняті рішення; - визначити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

Саме в цьому законі (в редакції від 02.10.1992 р.) вперше було передбачено, що головними напрямами і способами державної інформаційної полі-

тики є, серед іншого: - забезпечення доступу громадян до інформації; - створення національних систем і мереж інформації; - сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню національних інформаційних ресурсів; - створення загальної системи охорони інформації тощо.

Хронологічно цей етап формування інформаційно-правових засад державного та місцевого урядування можна представити наступним чином:

- 1992 р. – постанова парламенту «Про розробку пакету проектів законів з проблем інформатизації і захисту інформації» [13], Закон України «Про інформацію» [12];

- 1993 р. – указ Президента України про державну політику інформатизації України [14], постанова уряду про Головне управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю [15];

- 1994 р. - указ Президента України про єдину комп'ютерну інформаційну мережу державних органів приватизації [16], Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» (з 1994 р. «Про захист інформації в автоматизованих системах», з 2006 р. – «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах») [17];

- 1995 р. - Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері телекомунікацій і розвитку Всесвітньої інформаційної інфраструктури між Урядом України та Урядом США [18], указ Президента України про утворення Національного агентства з питань інформатизації [19];

- 1996 р. – Конституція України [20, ст.ст. 1, 17, 34], розпорядження Президента про заходи щодо підвищення рівня інформованості населення України про основні напрями державної політики [21], закон про звернення громадян [22];

- 1997 р. - постанови уряду про: - першочергові заходи інформатизації [23], затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні [24]; - указ Президента України про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин [25], закон про порядок висвітлення діяльності ОДВ та ОМС в Україні засобами масової інформації (далі – ЗМІ) [26].

На другому етапі – етапі формування інформаційно-правових засад урядування в Україні на початку 1998 р. було прийнято закони України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (далі – НПІ) [27], «Про Національну програму інформатизації» [28], «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки» [29].

Загалом цей рік видався надзвичайно плідним у правовому регулюванні відносин урядування, адже були прийняті: 1) укази Президента про: 1.1) деякі заходи щодо захисту інтересів держави в інформаційній сфері [30]; 1.2) вдосконалення державного управління інформаційною сферою [31], на який негативно відреагував парламент [32]; 1.3) вдосконалення порядку здійснення організаційно-

структурних змін у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави [33]; 2) постанови уряду про: 2.1) заходи щодо посилення контролю за обгрунтованістю проєктів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади (далі – ОВВ) [34]; 2.2) затвердження плану заходів щодо формування інформаційно-аналітичної системи ОДВ [35]; 2.3) затвердження Положення про формування та виконання НПП [36].

Не менш результативним в правотворчій діяльності став і наступний 1999 р., в якому були прийняті такі НПА: 1) постанови та заява парламенту про: 1.1) діяльність Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), інших ОДВ щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні [37]; 1.2) підсумки парламентських слухань «Інформаційна політика України: стан і перспективи» [38]; 1.3) затвердження Завдань НПП на 1999-2001 роки [39]; 1.4) серйозні порушення виконавчими структурами чинного законодавства, що стосується інформаційної сфери [40]; 2) указ Президента про технічний захист інформації в Україні [41]; 3) постанови уряду про: 3.3) деякі питання реалізації державної інформаційної політики [42]; 3.4) порядок передачі резидентам окремих завдань (проєктів) НПП у сфері національної безпеки та оборони держави [43].

Також слід відмітити прийняті цього ж року закон про обов'язковий примірник документів [44]

2000-2001 рр. можна вважати перехідними до наступного етапу формування джерел права е-демократії, адже саме в цей період розпочалася тенденція поступового посилення ролі комп'ютеризації у відносинах інформатизації.

Хронологічно закінчення етапу інформатизаційних передумов виникнення е-демократії супроводжувалося прийняттям наступних НПА у 2000 р.: - послання Президента до парламенту про Стратегію економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр. [45]; - розпорядження Президента про застосування автоматизованих інформаційних систем під час проведення 16.04.2000 р. всеукраїнського референдуму за народною ініціативою [46]; - указ Президента про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави [47]; - постанова уряду про формування та виконання регіональної програми і проєкту інформатизації [48]; - постанова парламенту про затвердження Завдань НПП на 2000-2002 роки [49]; - указ Президента про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні [50].

Саме останній указ мав на меті: 1) розвиток національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет; 2) забезпечення широкого доступу громадян до цієї мережі; 3) ефективне використання її можливостей для розвитку вітчизняної науки, освіти, культури, підприємницької діяльності, зміцнення міжнародних зв'язків; 4) належне інформаційне забезпечення здійснення ОДВ та ОМС своїх повноважень; 5) повніше задоволення потреб

міжнародного співтовариства в об'єктивній, комплексній інформації щодо різних сфер суспільного життя в Україні. Крім того, в указі одним із основних завдань було визначено розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних інформаційних технологій (в сучасному розумінні – ІКТ) у системі державного управління.

Також у 2000 р. була прийнята урядова постанова про затвердження переліку державних замовників завдань (проєктів) НПП на 2000 р. [51] та Меморандум щодо розвитку Інформаційного суспільства [52].

У 2001 р. були прийняті такі НПА: - закон про страховий фонд документації України [53]; - укази Президента про удосконалення діяльності ОВВ з питань інформування населення [54] та про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності ОДВ [55].

Останні укази іноді, хоча і небезпідставно, вважають актами, з яких розпочався наступний етап формування джерел безпосередньо е-урядування. Проте, на нашу думку, ці НПА дійсно стали підґрунтям комп'ютерно-мережевих правових засад урядування в Україні, але, визначаючи напрями удосконалення та необхідність підготовки пропозицій із е-діяльності державних органів, вони прямо не врегульовували цю групу відносин, не встановлювали правового механізму реалізації конкретних е-заходів.

Підтвердженням цього є подальший розвиток джерельної бази правових засад урядування в Україні цього року, коли були прийняті: - постанова парламенту про підсумки парламентських слухань «Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України» [56]; - укази та розпорядження Президента про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних [57], заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України [58], застосування автоматизованих інформаційних систем у процесі підготовки і проведення у 2002 році виборів народних депутатів України [59]; - постанови уряду про затвердження переліку державних замовників та обсягів фінансування завдань (проєктів) НПП на 2001 р. [60], затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проєкту інформатизації [61].

Початок реального правового регулювання відносин е-урядування слід дійсно пов'язувати із постановою КМУ, якою на початку 2002 р. був затверджений Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність ОВВ [62], що має здійснюватися з метою:

- підвищення ефективності та прозорості діяльності ОВВ шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості;
- забезпечення впливу громадськості на процеси, що відбуваються у державі.

Тож, з прийняттям зазначеної постанови закінчився ранній інформатизаційний етап формування системи джерел права е-урядування та розпочався його третій етап – ранній етап комп'ютеризації урядування в Україні. При цьому відмітимо, що сучасний інформатизаційний етап розвитку законодавства про е-урядування автори пов'язують із законом про нову НПП, що набрав чинності з 1 березня 2023 р. [63].

Також слід зауважити, що у попередній публікації авторами був встановлений початок другого етапу раннього курсу, спрямованого на поглиблення розвитку демократичного суспільства в Україні як 1999 р. [64], проте, переслідуючи мету інтеграції процесів формування законодавства про е-демократію та е-урядування в Україні, слід визнати, що цей етап необхідно пов'язувати саме із прийняттям ранніх інформатизаційно-правових засад урядування, яке припадає на початок 1998 р.

Встановлення системних об'єктно-суб'єктних зв'язків блоків законодавства про е-урядування та е-демократію. Проблема співвідношення таких понять як «е-урядування», «е-уряд» та «е-демократія» була й залишається предметом численних дискусій представників різних галузей соціо-гуманітарних та політико-економічних знань. На наш погляд, одним із шляхів, що наблизитиме

до розуміння юридичної природи даних категорій, є їх розгляд як моделей правомірної діяльності, що має власне, особливе наповнення їх традиційного складу – системи об'єктивних (об'єкт, об'єктивна сторона) та суб'єктивних (суб'єкт, суб'єктивна сторона) ознак.

При цьому, першочергово, при аналізі цих складів пропонуємо спиратися на наявні у національному законодавстві відповідні дефініції та їх характеристика, надана у актах ЄС.

Так, у резолюції Європейського парламенту про потенціал та виклики е-демократії в ЄС наведені концептуальні бачення змісту зазначених вище категорій, а саме [65]: «е-уряд» - використання ІКТ у роботі державних органів влади з метою надання зацікавленим особам інформації та послуг у е-виді; «е-урядування» - використання ІКТ для встановлення каналів зв'язку державних органів влади із зацікавленими особами з метою спільного формування державної чи місцевої політики; «е-демократія» - використання ІКТ для створення каналів зв'язку з метою е-консультацій та е-участі громадськості у прийнятті рішень.

Що стосується розуміння понять «е-урядування» та «е-демократія», то співвідношення їх ознак, які містяться у відповідних Концепціях розвитку [66-68], систематизовані авторами у таблиці 1.

Таблиця 1.

Співвідношення складів «е-урядування» та «е-демократія» за законодавством України

Ознаки	«е-урядування»	«е-демократія»
суб'єкт	державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи	громадяни, організації, державні органи, регіональні органи, органи місцевого самоврядування
суб'єктивна сторона	ефективність, відкритість та прозорість діяльності суб'єктів владних повноважень	ініціативність у публічному житті; прозорість процесу прийняття рішень, підзвітність демократичних інститутів; зворотна реакція суб'єктів владних повноважень на звернення громадян
об'єкт	організація державного управління	державотворення, державне управління, місцеве самоврядування
об'єктивна сторона	використання інформаційно-комунікаційних систем, е-сервісів: - надання публічних е-послуг; - надсилання і отримання е-даних, зокрема для отримання е-відображення інформації, що міститься у документах	застосування ІКТ в демократичних процесах: - участь і залучення громадян на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; - публічні дискусії та привернення уваги громадян до процесу прийняття рішень

Для більш детального уявлення про елементи складу «е-урядування» та «е-демократія» слід скористатися наявними у вітчизняному законодавстві визначеннями певних термінів.

Зокрема, поняття «суб'єкти владних повноважень» вживається у Концепції е-урядування лише один раз у зв'язку із розвитком їх е-взаємодії на базі системи е-взаємодії державних інформаційних е-ресурсів [66].

Під ними розуміються [69]: - ОДВ; - інші державні органи; - ОМС; - органи влади Автономної Республіки Крим (далі – АРК); - інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Також слід мати на увазі й законодавчі визначення поняття «суб'єкт владних повноважень», як то:

а) ОДВ, ОМС, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень [12, ст. 1];

б) ОДВ (у тому числі без статусу юридичної особи), ОМС, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг [70].

При цьому очевидно, що відносини е-урядування передбачають участь у них двох сторін –

суб'єктів, що здійснюють організацію, управління та запровадження е-урядування (суб'єкти, що залучають до взаємодії та/або надають послуги), виконуючи свої владні повноваження, та суб'єктів, що залучаються до взаємодії, прийняття управлінських рішень, задовольняючи власні інтереси та потреби (суб'єкти, що залучаються до взаємодії та/або отримують послуги).

У складі суб'єктів, що запроваджують е-урядування, згадана Концепція виокремлює дві підгрупи суб'єктів:

1) суб'єкти, які зобов'язані керуватися положеннями Концепції - міністерства, інші центральні ОВВ, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державні підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління;

2) суб'єкти, яким рекомендовано керуватися положеннями Концепції - ОМС, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної форми власності.

Відносно суб'єктів е-демократії відмітимо, що відповідна Концепція диференціює їх на [68]:

- суб'єктів владних повноважень;
- суб'єктів громадянського суспільства;
- суб'єктів господарювання на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні.

При цьому в даних відносинах також виділяють так званого головного суб'єкта - людину (громадянина), задоволенню інтересів якого повинні бути підпорядковані дії всіх інших суб'єктів, передусім ОДВ, які є суб'єктами запровадження та розвитку е-демократії.

До об'єктивних ознак е-урядування слід віднести явища навколишнього середовища, на які спрямовані його правомірні діяння, а також їх зовнішня форма вираження - дія чи бездіяльність, корисні результати, причинний зв'язок між діяннями та їх наслідками.

Зокрема, для досягнення мети Концепції е-урядування передбачено забезпечення виконання комплексних заходів за такими напрямками:

1) надання публічних послуг за допомогою ІКТ – е-послуги, е-ідентифікація, довірчі е-послуги;

2) взаємодія влади, громадян і бізнесу за допомогою ІКТ – е-інструменти залучення громадян, відкриті дані;

3) державне управління за допомогою ІКТ – е-взаємодія, е-документообіг, е-урядування базовими галузями та підтримка пріоритетних реформ;

4) управління розвитком е-урядування - формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури е-урядування, підвищення ефективності управління розвитком е-урядування.

В свою чергу планом заходів щодо реалізації Концепції е-демократії передбачено:

1) нормативно-правове забезпечення розвитку е-демократії - механізм подання та розгляду е-петицій, функціонування інформаційних е-ресурсів ОДВ, забезпечення е-голосування, відкриті дані, підзвітність громадянину суб'єктів владних повноважень, механізм висвітлення інформації про діяльність ОДВ;

2) забезпечення впровадження та використання інструментів е-демократії суб'єктами владних повноважень - застосування єдиної політики у сфері е-демократії, інструменти е-демократії на загальнодержавному рівні, розвиток е-демократії на загальнодержавному та місцевому рівні, е-ідентифікація фізичних і юридичних осіб в державних інформаційно-телекомунікаційних системах, статистична та аналітична інформація у сфері е-демократії, використання інструментів е-голосування;

3) готовність ОДВ, фізичних та юридичних осіб до використання можливостей е-демократії - відкритість використання публічних коштів, відкриті дані, популяризація е-демократії, формування знань і навичок користування її інструментами з урахуванням доступності інформації для осіб з інвалідністю, зокрема із сенсорними порушеннями, проведення аудиту використання публічних коштів;

4) доступність інструментів е-демократії - проведення дослідження та візуалізації стану розвитку е-демократії в Україні.

Тож порівняння положень Концепцій е-урядування та е-демократії свідчить, серед іншого, по-перше, про різні підходи до змістового наповнення їх формально тотожних структур. По-друге, в Концепції е-урядування термін «е-демократія» жодного разу не згадується, натомість в Концепції е-демократії по одному разу вживаються терміни «е-урядування» та «е-врядування» відповідно у зв'язку із пріоритетом інтеграції інструментів е-демократії та відповідних інструментів е-урядування, а також – програмою «Е-врядування задля підзвітності влади та участі громади» (*The E-Governance for Accountability and Participation Program, EGAP*). По-третє, в Концепції е-демократії мають місце не лише повтори між певними напрямками заходів, а й взагалі абстрактні юридичні конструкції, які не тільки не розкриваються у змісті, але й не сприймаються. По-четверте, концептуальне бачення розвитку е-урядування та е-демократії в Україні страждає недостатнім рівнем системності, узгодженості, конкурентності та дублюванням положень. Поп'яте, відсутність законодавчого акту (актів) е-урядування та е-демократію порушує ієрархічний зв'язок їх співвідношення із підзаконними актами (концепціями), а отже і фундаментальне підґрунтя для формування системи джерел відповідних правових утворень.

З урахуванням попереднього аналізу системи об'єктивних та суб'єктивних ознак можна запропонувати дефініцію «право е-урядування» у такій редакції – це комплексний інститут права, як система відносно відокремлених і пов'язаних між собою правових норм, що закріплюють і регулюють групу однорідних суспільних відносин, які виникають в процесі організації та реалізації електронної форми державного управління на принципах демократії з метою забезпечення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування для задоволення конституційних, інформаційних, муніципальних та інших соціально-економічних і адміністративно-

політичних потреб, інтересів людини, громадянина, соціальних спільнот, суспільства, держави, міжнародного співтовариства.

Категорію «право е-урядування» у подальшому можна розглядати в кількох аспектах, а саме як: - галузь суспільних відносин; - інституцію в юридичній науці; - навчальну дисципліну.

Тож, як суб'єктивні так і об'єктивні ознаки складів е-урядування та е-демократії багато в чому співпадають, мають загальне наповнення, а отже вбачаються недоцільними для законодавчої диференціації відповідних блоків, оскільки у такому разі відбуватиметься порушення системних об'єктно-суб'єктних зв'язків. Крім того, суб'єктивні та об'єктивні складові, разом із наведеними вище критеріями, доцільно класифікувати й за їх обсягом на загальні, родові та безпосередні, правовий статус та режим яких більш детально дослідити необхідно в окремих подальших публікаціях.

Висновки та пропозиції. Таким чином, розглянуті етапи формування системи джерел права е-урядування в Україні, дали підстави узагальнити наступне.

1. Визначено предметно-хронологічний процес формування законодавства України про е-урядування, який характеризується наступними етапами: I-й етап (1992-1998 рр.) – етап генерування інформаційних правових засад державного та місцевого урядування, концептуальним актом якого виступив закон про інформацію; II-й етап (1998-2001 рр.) - етап створення ранніх інформатизаційних правових засад урядування, концептуальними актами стали закони про Національну програму інформатизації, її Концепцію та завдання.

2. Встановлено, що перший етап формування законодавства України про е-урядування характеризувався прийняттям сукупності нормативно-правових актів, які регулювали наступні групи відносин: - забезпечення права на інформацію; - підвищення рівня інформованості населення про основні напрями державної політики; - забезпечення доступу громадян до інформації; - інформування суб'єктами владних повноважень громадськості та медіа про діяльність і прийняті рішення; - визначення спеціальних підрозділів або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації; - висвітлення діяльності державних та місцевих органів засобами масової інформації; - створення національних систем і мереж інформації; - сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню національних інформаційних ресурсів; - створення загальної системи охорони інформації; - одержання, використання, поширення та зберігання інформації; - державна інформаційна політика та політика інформатизації України; - єдина комп'ютерна інформаційна мережа державних органів приватизації; - захист інформації в системах; - технічний захист інформації; - звернення громадян; - міждержавне та міжнародне співробітництво у сфері інформації та інформатизації.

3. Виявлено, що на другому етапі формування законодавства про е-урядування нормативно-

правовими актами були урегульовані такі види відносин урядування: - захист інтересів держави в інформаційній сфері; - державне управління інформаційною сферою; - забезпечення інформаційної безпеки держави; - контроль за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності органів влади; - формування інформаційно-аналітичної системи органів влади; - формування та виконання Національної програми інформатизації; - забезпечення урядом свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні; - порушення виконавчими структурами чинного законодавства, що стосується інформаційної сфери; - технічний захист інформації в Україні; - реалізація державної інформаційної політики; - передача резидентам окремих завдань (проектів) у сфері національної безпеки та оборони держави; - обов'язковий примірник документів; - застосування автоматизованих інформаційних систем під час проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; - захист інформаційних ресурсів держави; - формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації; - розвиток національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні; - перелік державних замовників завдань (проектів) Національної програми інформатизації; - розвиток інформаційного суспільства; - страховий фонд документації України; - діяльності органів влади з питань інформування населення; - забезпечення гласності та відкритості діяльності органів влади; - захист державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних; - вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України; - застосування автоматизованих інформаційних систем у процесі підготовки і проведення виборів народних депутатів України; - формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації.

4. Обґрунтовано недоцільність законодавчої диференціації блоків е-урядування та е-демократії, оскільки у такому разі відбуватиметься порушення системних об'єктно-суб'єктних зв'язків, обумовлених розумінням юридичної природи даних категорій, як моделей правовірної діяльності, що мають власне, особливе наповнення їх складу – системи об'єктивних (об'єкт, об'єктивна сторона) та суб'єктивних (суб'єкт, суб'єктивна сторона) ознак.

5. Аргументовано, що детальна класифікація учасників відносин е-урядування має базуватися на факті участі у них двох сторін – суб'єктів, що здійснюють організацію, управління та запровадження е-урядування (суб'єкти, що залучають до взаємодії та/або надають послуги), виконуючи свої владні повноваження, та суб'єктів, що залучаються до взаємодії, прийняття управлінських рішень, задовольняючи власні інтереси та потреби (суб'єкти, що залучаються до взаємодії та/або отримують послуги).

6. Запропоновано віднести до об'єктивних ознак е-урядування явища навколишнього середовища, на які спрямовані його правомірні діяння, а також їх зовнішню форму вираження - дію чи бездіяльність, корисні результати, причинний зв'язок

між діями та їх наслідками, формалізовані у комплексних заходах Концепції е-урядування за такими напрямками: - е-послуги, е-ідентифікація, довірені е-послуги; - е-інструменти залучення громадян, відкриті дані; - е-взаємодія, е-документообіг, е-урядування базовими галузями; - формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури е-урядування, підвищення ефективності управління розвитком е-урядування.

7. Виявлено при порівняльному аналізі положень Концепцій е-урядування та е-демократії, поперше, різні підходи до змістового наповнення їх формально тотожних структур. По-друге, в Концепції е-урядування термін «е-демократія» жодного разу не згадується, натомість в Концепції е-демократії по одному разу вживаються терміни «е-урядування» та «е-врядування» відповідно у зв'язку із пріоритетом інтеграції інструментів е-демократії та відповідних інструментів е-урядування, а також – програмою «Е-врядування задля підзвітності влади та участі громади» (The E-Governance for Accountability and Participation Program, EGAP). По-третє, в Концепції е-демократії мають місце не лише повтори між певними напрямками заходів, а й взагалі абстрактні юридичні конструкції, які не тільки не розкриваються у змісті, але й не сприймаються. По-четверте, концептуальне бачення розвитку е-урядування та е-демократії в Україні страждає недостатнім рівнем системності, узгодженості, конкурентності та дублюванням положень. Поп'яте, відсутність законодавчого акту (актів) е-урядування та е-демократію порушує ієрархічний зв'язок їх співвідношення із підзаконними актами (концепціями), а отже і фундаментальне підґрунтя для формування системи джерел відповідних правових утворень.

8. Запропоновано дефініцію «право е-урядування» у такій редакції – це комплексний інститут права, як система відносно відокремлених і пов'язаних між собою правових норм, що закріплюють і регулюють групу однорідних суспільних відносин, які виникають в процесі організації та реалізації електронної форми державного управління на принципах демократії з метою забезпечення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування для задоволення конституційних, інформаційних, муніципальних та інших соціально-економічних і адміністративно-політичних потреб, інтересів людини, громадянина, соціальних спільнот, суспільства, держави, міжнародного співтовариства.

Список літератури

1. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. Офіційний вісник України. 2017. № 78, ст. 2402.

2. Калішенко Є. Правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні. Підприємництво, господарство і право. №7. 2019. - С. 140–146. DOI: [https://doi.org/10.32849/2663-](https://doi.org/10.32849/2663-5313.2019.7.25)

5313.2019.7.25

3. Дніпров О.С. Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект: автореф. дис. ... докт. юрид. наук.: 12.00.07. Львів. 2019. 43 с.

4. Лук'янова Г.Ю., Венгліньська А.С. Особливості впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади України. Аналітично-порівняльне правознавство. № 4. 2021. - С. 175-179. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.30>

5. Романчук О.З., Бисага Ю.М., Берч В.В., Нечипорук Г.Ю., Чечерський В.І. Електронне урядування: конституційно-правове дослідження: Монографія. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 196 с.

6. Бучковська О.Ю., Веремчук О.В. Електронне урядування як основа взаємодії держави та суспільства в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 3. 2020. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.3.34>

7. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 26 січня 2021 р. № 1135-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text>

8. Проект Закону про публічні консультації № 4254 від 23.10.2020 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70235

9. Завада Р.С. Правова природа електронного урядування: аспект адміністративно-правового характеру. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Вип. 35. 2022. - С. 251-255. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7884240>

10. Moon, M.J. (2020) Shifting from old open government to new open government: Four critical dimensions and case illustrations. *Public Performance & Management Review*, Vol. 43(3). Pp. 535–559. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691024>

11. Deneulin S., & Townsend N. (2007) Public goods, global public goods and the common good. *International Journal of Social Economics*. Vol. 34 No. 1/2, Pp. 19-36. <https://doi.org/10.1108/03068290710723345>

12. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. (в редакції закону № 2938-VI від 13.01.2011 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

13. Про розробку пакету проектів законів з проблем інформатизації і захисту інформації: Постанова Президії Верховної Ради України від 24 березня 1992 р. № 2212-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 26, ст. 368.

14. Про державну політику інформатизації України: Указ Президента України від 31 травня 1993 р. № 186/93 (втратив чинність на підставі Указу Президента № 206/95 від 13.03.1995 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186/93#Text>

15. Питання Головного управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 р. № 267 (втратила чинність на підставі постанови КМУ № 51 від 20.01.1998 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-93-%D0%BF#Text>

16. Про єдину комп'ютерну інформаційну мережу державних органів приватизації: Указ Президента України від 26 січня 1994 р. № 29/94. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29/94#Text>
17. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР (в редакції закону № 2594-IV від 31.05.2005 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text>
18. Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері телекомунікацій і розвитку Всесвітньої інформаційної інфраструктури між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки: Міжнародний документ від 09.01.1995 р. Офіційний вісник України. 2007. № 19, ст. 781.
19. Про утворення Національного агентства з питань інформатизації: Указ Президента України від 13 березня 1995 р. № 206/95. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206/95#Text>
20. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
21. Про заходи щодо підвищення рівня інформованості населення України про основні напрями державної політики: розпорядження Президента України від 28 березня 1996 р. № 72/96-рп (втратило чинність на підставі Указу Президента України № 101/2001 від 17.02.2001 р.). Урядовий кур'єр від 11.04.1996 р.
22. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>
23. Про першочергові заходи інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 789. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-97-%D0%BF#Text>
24. Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1126. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-97-%D0%BF#Text>
25. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року «Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин»: Указ Президента України від 21 липня 1997 р. № 663/97. Урядовий кур'єр від 24.07.1997 р.
26. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР (закон втратив чинність на підставі закону № 2849-IX від 13.12.2022 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text>
27. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text>
28. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР. (втратив чинність на підставі закону № 2807-IX від 01.12.2022 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text>
29. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998 - 2000 роки: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 76/98-ВР (втратив чинність у зв'язку із закінченням строку його дії на підставі постанови № 3075-IV від 04.11.2005 р.). Офіційний вісник України. 1998. № 10, ст. 378.
30. Про деякі заходи щодо захисту інтересів держави в інформаційній сфері: Указ Президента України від 22.04.1998 р. № 346/98 (втратив чинність на підставі Указу Президента № 891/2001 від 24.09.2001 р.) Урядовий кур'єр. 30.04.1998 р.
31. Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою: Указ Президента України від 16.09.1998 р. № 1033/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1033/98#Text>
32. Про Указ Президента України «Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою»: Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 1998 р. № 347-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 2, ст. 31.
33. Про вдосконалення порядку здійснення організаційно-структурних змін у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 811/98. Офіційний вісник України. 1998. № 29, ст. 1089.
34. Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 160. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-98-%D0%BF#Text>
35. Про затвердження плану заходів щодо формування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади: постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 152 (втратила чинність на підставі постанови КМУ № 1758 від 27.12.2001 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-98-%D0%BF#Text>
36. Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України; від 31.08.1998 р. № 1352 (у редакції постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 582). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF#Text>
37. Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні: Постанова Верховної Ради України від 16 лютого 1999 р. № 430-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 16, ст. 99.

38. Про підсумки парламентських слухань «Інформаційна політика України: стан і перспективи»: Постанова Верховної Ради України від 02 червня 1999 р. № 705-XIV. Голос України. 12.06.1999 р.

39. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 роки: Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 914-XIV (втратила чинність у зв'язку із закінченням строку її дії на підставі постанови № 3075-IV від 04.11.2005 р.). Офіційний вісник України. 1999. № 29, ст. 1467.

40. Про серйозні порушення виконавчими структурами чинного законодавства, що стосується інформаційної сфери: Заява Верховної Ради України від 14 травня 1999 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3%D0%B0/99-%D0%B2%D1%80#Text>

41. Про Положення про технічний захист інформації в Україні: Указ Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1229/99#Text>

42. Деякі питання реалізації державної інформаційної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 1999 р. № 970. Офіційний вісник України. 1999. № 23, ст. 1047.

43. Про затвердження Положення про порядок передачі резидентам окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави: постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1354. Офіційний вісник України. 1999. № 30, стор. 64.

44. Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 595-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14#Text>

45. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.: послання Президента України до Верховної Ради України. Урядовий кур'єр. 28.01.2000 р.

46. Про застосування автоматизованих інформаційних систем під час проведення 16 квітня 2000 року всеукраїнського референдуму за народною ініціативою: Розпорядження Президента України від 10 березня 2000 р. № 103/2000-рп. Урядовий кур'єр. 15.03.2000 р.

47. Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави: Указ Президента України від 10 квітня 2000 р. № 582/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 15, ст. 605.

48. Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 644. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-2000-%D0%BF#Text>

49. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000 - 2002 роки: Постанова Верховної Ради України від 06 липня 2000 р. № 1851-III (втратила чинність у зв'язку із закінченням строку її дії на підставі постанови № 3075-IV від 04.11.2005 р.). Офіційний вісник України. 2000. № 29, ст. 1193.

50. Про заходи щодо розвитку національної

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 р. № 928/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 31, ст. 1300.

51. Про затвердження переліку державних замовників завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2000 рік: постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. № 1213. Офіційний вісник України. 2000. № 32, ст. 1356.

52. Меморандум про взаєморозуміння між Генеральним Директоратом з питань Інформаційного суспільства Європейської Комісії та Державним комітетом зв'язку та інформатизації України щодо розвитку Інформаційного суспільства: Міжнародний документ від 14 вересня 2000 р. Офіційний вісник України. 2003. № 47, ст. 2492.

53. Про страховий фонд документації України: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2332-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2332-14#Text>

54. Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення: Указ Президента України від 17 лютого 2001 р. № 101/2001. Офіційний вісник України. 2001. № 8, ст. 316.

55. Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади: Указ Президента України від 17 травня 2001 р. № 325/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325/2001#Text>

56. Про підсумки парламентських слухань «Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України»: Постанова Верховної Ради України від 07 червня 2001 р. № 2498-III. Голос України. 26.06.2001 р. № 112.

57. Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних: Указ Президента України від 24 вересня 2001 р. № 891/2001. Офіційний вісник України. 2001. № 39, ст. 1757.

58. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 06 грудня 2001 р. № 1193/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1193/2001#Text>

59. Про застосування автоматизованих інформаційних систем у процесі підготовки і проведення у 2002 році виборів народних депутатів України: Розпорядження Президента України від 10 грудня 2001 р. № 346/2001-рп. Урядовий кур'єр. 18.12.2001 р. № 235.

60. Про затвердження переліку державних замовників та обсягів фінансування завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2001 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2001 р. № 208-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2001-%D1%80#Text>

61. Про затвердження Порядку формування та

виконання галузевої програми і проекту інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 р. № 1702. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-2001-%D0%BF#Text>

62. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF#Text>

63. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 1 грудня 2022 р. № 2807-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 2, ст. 86.

64. Roman Kirin, Volodymyr Shekhovtsov (2023) Systematization of Ukrainian Legislation on E-Democracy as a Basis for City Openness. *Sciences of Europe*. № 123. Vol. 1. pp. 17-27. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8266052>

65. European Parliament resolution of 16 March 2017 on e-democracy in the European Union: potential and challenges (2016/2008(INI)). *Official Journal of*

the European Union. 25.07.2018. pp. 156-162.

66. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. Офіційний вісник України. 2017. № 78, ст. 2402.

67. Деякі питання затвердження схем електронної ідентифікації: постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 417. Офіційний вісник України. 2023. № 47, ст. 2569.

68. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text>

69. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>

70. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>